

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

**2026-YIL / IYUN/6-SON,
IV-QISM**

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, iyun.
IV-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqov vch, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayev vch, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyev vch, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

YASHIL ENERGIYA SEKTORIDA VENCHUR INVESTITSIYALARINING RIVOJLANISHI: GLOBAL TENDENSIYALAR VA O'ZBEKISTON IMKONIYATLARI	12
Qarajanova Gulnoza Tolliyevna	
MILLIY KOMPANIYALARNI BAYNALMILALLASHUV BOSQICHLARI VA XALQARO KORPORATIV BIRLASHUVLAR (M&A) STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	19
Shokirov Shoxruxmirzo Baxtiyorjon o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGINI IQLIM VA EKOLOGIK O'ZGARISHLARGA MOSLASHTIRISHDA SMART TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH METODOLOGIYASINI RIVOJLANTIRISH.....	23
Mirzataev Salamat Muratbaevich	
QISHLOQ XO'JALIGIDA MEVACHILIK KLASTERLARINI TASHKIL ETISHNING ISHLAB CHIQRISH VA RENTABELLIK KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRI	28
Tureev Azizbek Abatovich	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA QURILISH XIZMATLARINI SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING STRATEGIK MODELII.....	32
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	
TOG'-KON SANOATI KORXONALARIDA RESURS TEJAMKOR TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI.....	37
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
Sharipov Kongratbay Avezimbetovich	
THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL INSURANCE MARKET AND THE LEVEL OF INCLUSIVENESS.....	43
Ravshanova Mohinur O'rolovna	
O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI AJ KORXONALARIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	51
Kurbonova Ma'mura Abdukarim qizi	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH MEXANIZMLARI.....	55
Qaraev Anvar Botirovich	
THE IMPACT OF LOYALTY PROGRAMS ON CUSTOMER RETENTION IN ONLINE COSMETICS: A MIXED-METHODS STUDY	61
Toirova Mubina	
IQLIM O'ZGARISHI VA "YASHIL" TRANSFORMATSIYANING JAHON MOLIYA BOZORLARIGA TA'SIRI.....	66
Qo'chqorova Muxlisaxon Ulug'bek qizi	
KICHIK BIZNES RIVOJLANISHIDA RAQAMLI PLATFORMALAR - ELEKTRON TIJORAT SAYTLARI, MARKETPLEYSLAR VA MOBIL ILOVALARNING O'RNI.....	73
Rizayeva Nilufar Oblakulovna	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING BIZNES JARAYONLARINI OPTIMALLASHTIRISHDAGI IQTISODIY SAMARADORLIGI	79
Abdulla Mavlonov	
QISHLOQ XO'JALIGIDA SABZAVOTCHILIK MAHSULOTLARI LOGISTIKASINI RAQAMLASHTIRISH ORQALI BOZOR INFRATUZILMASI SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	82
Komekova Gulzira Sharbaevna	

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АГРЕГИРОВАНИЮ РАЗРОЗНЕННЫХ ДАННЫХ В ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ	87
Бекматов Акмал Курбонмахматович	
SUG'URTA TASHKIOTLARIDA MHXSGA O'TISHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI	93
Azamatova G. I.	
O'ZBEKISTON SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMINI RAQAMLASHTIRISHGA YO'NALTIRILGAN INVESTITSİYALARNING XARAJAT-FOYDA TAHLILI	98
Omonov Olim Murodullayevich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	104
Isxakova Sarvar Ayubovna	
Amriyeva Shaxzoda Shuxratovna	
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В КРЕДИТНОМ СКОРИНГЕ РОЗНИЧНЫХ ЗАЁМЩИКОВ: ОПЫТ АКБ «КАПИТАЛБАНК» (РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН)	109
Жанайдарова Камола Абаевна	
CHANGE MANAGEMENT DURING QUALITY ASSURANCE REFORM IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS	115
Urinov Bobur Nasilloevich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL VODOROD IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHNING BIZNES VA INVESTITSION MEKANIZMLARI	123
Nuraliyeva Komila Sanaqulovna	
XUFYONA IQTISODIYOTNI QISQARTIRISHDA XALQARO TAJRIBALAR TAHLILI: SOLIQ ISLOHOTLARI VA RAQAMLASHTIRISHNING AHAMIYATI	130
Utkirova Jasmina Jasur qizi	
XORIJIY DAVLATLAR AMALIYOTIDA XUSUSIY INVESTITSİYALAR VA AHOLI DAROMADLARI O'RTASIDAGI MUTANOSIBLIKNI TARTIBGA SOLISH YO'NALISHLARI	135
Salimova Zaxro Sobirjon qizi	
QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY TAHLILI VA BASHORATI	141
Xakimov D.R.	
ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА НА ЗАНЯТОСТЬ: ОПТИМИЗАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ	151
Эркинбаева Камила Жавлонбековна	
TIJORAT BANKLARI MOLIVAVIY RESURSLARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	156
Tangirkulov Bekzod Boxadirovich	
HUDUDLARDA TURISTLARGA UMUMIY OVQATLANISH XIZMATLARINI KO'RSATISHNING SAMARALI RIVOJLANISH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH: RFEI INDEKSI, KLASSTER MODEL VA "TASTE UZBEKISTAN" RAQAMLI EKOTIZIMI	162
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
SAVDODA MARKETING TADQIQOTLARINING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI	171
Jalalova Dildora Jamolovna	
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В КОНТЕКСТЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	174
Лана Цхай	

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В КОНТЕКСТЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Лана Цхай

PhD, доцент кафедры «Государственные и корпоративные стратегии»

Национальный университет Узбекистана

Email: Tskhay.alex@gmail.com

Аннотация: В данной статье представлен обзор сектора водоснабжения в республике, включая потребление воды населением. Узбекистан относится к странам с резко континентальным засушливым климатом и чрезвычайно высокими температурами в летний период, достигающими +60–70 °С. В результате более высокие температуры и более низкая влажность могут оказать негативное влияние на экономику страны. В данной статье на примере состояния источников питьевого водоснабжения страны рассматриваются национальные приоритеты. Даются рекомендации по стимулированию инноваций и мобилизации государственных и частных инвестиций для достижения устойчивого к изменению климата развития в секторе питьевого водоснабжения.

Ключевые слова: питьевая вода, потери воды, климатическое финансирование, качество воды, затраты на потребление воды.

Annotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatdagi suv ta'minoti sektoriga, jumladan, aholining suv iste'moliga umumiy nuqtai nazar keltirilgan. O'zbekiston keskin kontinental, qurg'oqchil iqlimga ega bo'lib, yozgi harorat juda yuqori bo'lib, 60–70°C ga yetadi. Natijada, yuqori harorat va past namlik mamlakat iqtisodiyotiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Mamlakat ichimlik suvi manbalarining holatini misol qilib keltirgan holda, ushbu maqolada milliy ustuvorliklar ko'rib chiqiladi. Ichimlik suvi sektorida iqlimga chidamli rivojlanishga erishish uchun innovatsiyalarni rag'batlantirish va davlat hamda xususiy investitsiyalarni safarbar qilish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: ichimlik suvi, suv yo'qotishlari, iqlimni moliyalashtirish, suv sifati, suv iste'moli xarajatlari.

Abstract: This article provides an overview of the water supply sector in the republic, including water consumption by the population. Uzbekistan is a country with a sharply continental arid climate and extremely high temperatures in summer, reaching +60–70 °C. Consequently, higher temperatures and lower humidity may have a negative impact on the country's economy. This article examines national priorities using the example of the state of the country's drinking water supply sources. Recommendations are provided on stimulating innovation and mobilising public and private investment to achieve climate-resilient development in the drinking water supply sector.

Keywords: drinking water, water losses, climate finance, water quality, water consumption costs.

ВВЕДЕНИЕ

Климатическое финансирование представляет собой совокупность государственных, частных и международных финансовых ресурсов, направляемых на реализацию проектов по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним. Человеческий капитал включает знания, навыки, здоровье и профессиональные компетенции населения, которые обеспечивают экономическое развитие страны.

В контексте Узбекистана связь между климатическим финансированием и человеческим капиталом проявляется в том, что инвестиции в «зеленую» экономику способствуют улучшению качества жизни населения, развитию экологического образования, созданию новых рабочих мест и повышению квалификации трудовых ресурсов.

Узбекистан сталкивается с рядом климатических вызовов [1]:

- последствия экологической катастрофы Аральского моря;
- дефицит водных ресурсов;
- рост температуры и увеличение частоты засух;
- необходимость перехода к низкоуглеродной экономике.

Для решения этих проблем государство привлекает климатическое финансирование через международные финансовые институты, зеленые облигации, государственные программы энергоэффективности и проекты по развитию возобновляемой энергетики.

Тема напрямую связана со следующими Целями устойчивого развития (ЦУР):

- ЦУР 4 – Качественное образование;
- ЦУР 8 – Достойная работа и экономический рост;
- ЦУР 9 – Индустриализация, инновации и инфраструктура;
- ЦУР 13 – Борьба с изменением климата;
- ЦУР 17 – Партнерство в интересах устойчивого развития.

Климатическое финансирование способствует достижению этих целей через развитие человеческого капитала.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Вопросы климатического финансирования и развития человеческого капитала в последние десятилетия занимают центральное место в исследованиях устойчивого развития. Научная литература показывает, что эффективное достижение Целей устойчивого развития (ЦУР) невозможно без мобилизации финансовых ресурсов для смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним, а также без инвестиций в образование, здравоохранение и повышение квалификации населения.

Теоретические основы концепции человеческого капитала были заложены в трудах Теодора Шульца и Гэри Беккера. Т. Шульц отмечал, что инвестиции в образование и здоровье населения являются ключевым фактором экономического роста и повышения производительности труда. Г. Беккер развил данную концепцию, рассматривая человеческий капитал как совокупность знаний, навыков и компетенций, способствующих увеличению доходов как отдельных индивидов, так и общества в целом.

Значительный вклад в изучение взаимосвязи человеческого капитала и устойчивого развития внесли Роберт Барро и Ксавье Сала-и-Мартин. Их исследования показали, что высокий уровень образования населения оказывает положительное влияние на долгосрочные темпы экономического роста и способствует снижению социального неравенства. Данный вывод имеет особое значение в контексте достижения ЦУР, поскольку качественный человеческий капитал повышает способность общества адаптироваться к климатическим изменениям и внедрять экологические инновации.

Проблематика климатического финансирования получила широкое развитие в работах Николаса Стерна. В своем исследовании, посвященном экономике изменения климата, ученый доказал, что затраты на предотвращение климатических рисков значительно ниже потенциальных экономических потерь от бездействия. Н. Стерн обосновал необходимость масштабного привлечения государственных и частных инвестиций для перехода к низкоуглеродной экономике.

Вопросы финансирования климатических проектов также исследовались Барбарой Бухнер и соавторами. Их работы посвящены оценке глобальных потоков климатического финансирования и механизмов мобилизации инвестиций для реализации экологических проектов. Авторы отмечают, что эффективность климатического финансирования во многом зависит от институциональной среды и уровня развития человеческого капитала в странах-получателях инвестиций.

Существенный вклад в изучение взаимосвязи между климатическими изменениями и человеческим развитием внесли Джеффри Сакс и Йохан Рокстрём. Исследователи подчеркивают, что достижение ЦУР требует комплексного подхода, предполагающего одновременное решение экологических, социальных и экономических задач. По их мнению, инвестиции в образование, науку и инновации являются необходимым условием успешной климатической трансформации экономики.

В исследованиях Джозефа Стиглица особое внимание уделяется роли государственных институтов и финансовой политики в обеспечении устойчивого развития. Автор отмечает, что государственные инвестиции в человеческий капитал способны повысить эффективность климатических программ, стимулировать инновационную активность и обеспечить более справедливое распределение выгод от «зеленого» экономического роста.

Современные исследования Организации Объединенных Наций, Всемирного банка и Программы развития ООН показывают, что страны с более высоким уровнем человеческого капитала эффективнее используют климатические инвестиции и демонстрируют лучшие результаты в достижении Целей

устойчивого развития. Таким образом, существующая научная литература подтверждает наличие тесной взаимосвязи между климатическим финансированием, развитием человеческого капитала и обеспечением устойчивого социально-экономического развития.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологической основой исследования послужили методы анализа и синтеза научной литературы, статистических данных международных организаций и отчетов по климатическому финансированию и человеческому капиталу. Информационная база сформирована на основе материалов ООН, Всемирного банка, ПРООН и других международных институтов. Обработка данных осуществлялась с применением сравнительного, системного и логического анализа для выявления взаимосвязей между климатическим финансированием, развитием человеческого капитала и достижением Целей устойчивого развития.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Одной из основных особенностей современного периода социально-экономического развития Узбекистана является непрерывное увеличение водопотребления, в том числе на коммунально-бытовые и питьевые нужды населения. При этом важным направлением дальнейшего развития выступает повышение эффективности использования водных ресурсов, которые на территории республики распределены с учетом природно-климатических особенностей регионов, что обуславливает необходимость последовательного совершенствования систем обеспечения населения качественной питьевой водой.

В Республике Узбекистан 60% населения обеспечиваются водоснабжением из подземных водных ресурсов.[2]

Влияние климатических изменений на подземные воды характеризуется следующими факторами:

1. природных и человеческих факторов (применение водосберегающих Изменение климата отражается на уровне подземных вод, пополнении их запасов.
2. Ожидается повышение минерализации и общей жесткости воды в источниках водоснабжения, особенно подземных вод.
3. Ухудшается взаимосвязь поверхностных и подземных вод вследствие мероприятий), в результате уменьшаются запасы пресной воды.

В связи с этим, приоритетность питьевого водоснабжения (ПВ) заключается в том, что оно является ключевым ресурсом для населения республики и общества в целом. За последние 15 лет вопросы рационального использования водных ресурсов и повышения эффективности водоснабжения приобрели особую актуальность в связи с изменением показателей обеспеченности водой на душу населения с 3 048 м³ до 1 589 м³. Основными направлениями дальнейшего совершенствования системы питьевого водоснабжения являются обеспечение устойчивого доступа к пресной воде, повышение эффективности её использования, сохранение качества водных ресурсов, а также развитие мер по адаптации к климатическим условиям, включая засушливые периоды и другие природные факторы.

Результаты анализа высокой уязвимости выбранного направления по ПВ, подтверждают следующие данные;

По прогнозам Всемирного банка, до 2050 года спрос на воду в Узбекистане увеличится с 59 км³ до 62-63 км³, а имеющиеся водные ресурсы сократятся с 57 км³ до 52-53 км³, что в пять раз увеличит нынешний дефицит воды (с 2км³ до 11-12км³)¹.

Необходимо также учитывать, что Узбекистан взял на себя обязательства по Целям устойчивого развития, часть из которых связано с водным хозяйством.

Так, цель 6 гласит о «Сохранении и рациональному использованию водных ресурсов в интересах устойчивого развития, обеспечения их наличия и развития санитарии для всех». Ей соответствует решение задачи 6.1. - к 2030 году обеспечить всеобщий доступ к безопасной питьевой воде.

В настоящее время в Республике Узбекистан последовательно реализуются комплексные меры, направленные на углубление структурных преобразований, модернизацию и диверсификацию ключевых отраслей экономики, а также обеспечение сбалансированного социально-экономического развития регионов.

Вместе с тем сохраняется ряд взаимосвязанных вызовов, требующих решения в целях формирования эффективной, ресурсосберегающей и экологически безопасной экономики в условиях глобального изменения климата. В частности, ускоренные процессы индустриализации и устойчивый

1 Рустам Махмудов: «Выбор технологической ориентации», журнал «Экономическое обозрение» №10 (238) 2019, стр.21

Несмотря на то, что услугами питьевого водоснабжения (по состоянию на конец 2025 г.) охвачено порядка 81,5% населения республики, в данном секторе имеются очень серьёзные проблемы, а с учётом возрастающего риска меняющегося климата положение дел только усугубляется.

Так, 3,5 тысяч (38% от имеющихся) объектов питьевого водоснабжения и 49 очистных сооружений (84%) включены в число приоритетных объектов для модернизации и технического обновления. Особенно важным направлением дальнейшего развития является совершенствование материально-технической базы лабораторий по контролю качества воды, из которых 87 из имеющихся 97 лабораторий предусмотрены к поэтапному ремонту и переоснащению в рамках программ повышения качества водоснабжения.⁴

Отрасль имеет разветвленные и протяженные (70,4 тыс. км) сети питьевого водоснабжения и 7,6 тыс. км канализации, из которых требуется ремонт соответственно на 32% и 22%.

Фактическая мощность водозаборных сооружений города Ташкента составляет 2100 тыс. куб.м в сутки. При этом, в столицу республики в сутки в среднем подаётся 2 067 тыс. куб.м воды. Таким образом, имеющиеся мощности используются практически на пределе (98,4%).⁵[3]

При этом значительная часть подводящих к потребителям водопроводных сетей и оборудования сооружений была проложена и установлена более 40 лет назад, что определяет высокую актуальность их поэтапной модернизации и технического обновления. Организации, осуществляющие услуги по питьевому водоснабжению и водоотведению, особенно в сельской местности, реализуют свою деятельность в условиях необходимости дальнейшего укрепления финансовой устойчивости и совершенствования механизмов расчётов за предоставляемые услуги. В сочетании с проводимой модернизацией инфраструктуры это создаёт дополнительные возможности для повышения эффективности работы отрасли. В результате особое значение приобретает расширение инвестиционной поддержки, направленной как на обеспечение текущей эксплуатации и бесперебойного предоставления услуг, так и на реализацию проектов по строительству новых объектов, модернизации существующих водопроводных сетей и бурению дополнительных водозаборных скважин.

В связи с вышеперечисленным, инвестиции (ЗКФ и других климатических, экологических или аналогичных фондов) должны будут направлены в первую очередь [5]:

- на обновление существующих водно-ресурсной инфраструктуры, включая замену устаревших морально и физически изношенных трубопроводов;
- строительство и модернизация систем ретикуляции воды;
- модернизацию электрооборудования, замен клапанов, модернизацию резервуаров и уменьшение количества воды, не приносящей доход;
- на проработку проектов для более эффективного сбора дождевой воды и ее хранение, промышленную переработку, управление ливневыми водами;
- управление водоносными горизонтами и использование возобновляемых источников энергии
- качественные и эффективные технологии опреснительных установок в отдалённых местах (зона Приаралья) [4];
- в свою очередь программа водоснабжения сельских районов будет расширена до обеспечения доступа к чистой воде в сельских районах на уровне 85-90 процентов;
- закупку оборудования и средств для повышения степени очистки воды, в том числе ремонта и переоснащения лабораторий, покрытия увеличивающихся затрат на приобретение реагентов (хлор, сульфат алюминия, гипохлорит натрия и техническая соль), используемые при очистке питьевых и сточных вод. Улучшение первичной механической и биохимической очистки сточных вод;
- внедрение цифровизации и информационно-коммуникативных технологий во всех структурах и системах отрасли («Умное водоснабжение и водоотведение») на базе онлайн-гидравлических моделей, на что требуются крупные капитальные вложения в течение длительного времени;
- повышение информированности стратегии в области политики сохранения водных ресурсов и бережного отношения в целях сокращения необоснованных потерь воды;
- будет продолжена большая работа по повышению гражданской ответственности за использование водоисточников.

Для смягчения дефицита воды в Узбекистане, в условиях изменения климата, необходимо осуществление и финансирование на национальном уровне следующих действий:

1. Внедрение системы интегрированного управления водными ресурсами путем вовлечения всех заинтересованных сторон и ее увязка с управлением земельными ресурсами.
2. Широкое внедрение водосберегающих технологий в отраслях водопотребления в:

⁴ по данным АО «Узсувтаминот».

⁵ <http://suvsoz.uz/facts/index>

- промышленности, путем внедрения оборотного и повторного применения воды;
- сельском хозяйстве путем внедрения капельного орошения, дождевания и засева засухоустойчивых культур;

- коммунально-бытовом секторе, путем повсеместной установки приборов учета, внедрения дифференцированной тарифной политики, уменьшения потерь и непроизводительных расходов, очистки сточных вод и использования очищенных стоков для орошения и технических нужд.

3. Реконструкция водохозяйственных и ирригационных систем.

4. Институциональное развитие в сфере водопользования и водопотребления.

5. Развитие правовых механизмов регулирования водно-земельных отношений.

6. Повышение национального потенциала специалистов и рабочих кадров в секторе водоснабжения.

В долгосрочной перспективе эффективное управление водными ресурсами будет выступать одним из ключевых факторов обеспечения устойчивого социально-экономического развития государств, особенно стран с высокой зависимостью от трансграничных водных источников. Для Республики Узбекистан, расположенной в условиях аридного климата и реализующей комплексные меры по адаптации к изменению климата, вопросы рационального использования и справедливого распределения водных ресурсов приобретают стратегическое значение и создают дополнительные возможности для устойчивого развития страны.

В этой связи особую актуальность приобретает развитие механизмов межгосударственного сотрудничества, направленных на достижение взаимоприемлемых договоренностей по управлению и распределению трансграничных водных ресурсов на основе принципов равноправия, взаимной выгоды и учета интересов всех стран региона. Эффективное взаимодействие в водохозяйственной сфере становится важнейшим условием обеспечения водной, продовольственной и экологической безопасности Центральной Азии.

При этом интегрированное управление водными ресурсами на региональном уровне представляет собой наиболее эффективный подход к решению современных водных проблем, поскольку основывается на принципах единства водного бассейна, комплексности управления и согласованности экономических, социальных и экологических интересов. Реализация данного подхода позволяет повысить эффективность использования водных ресурсов, минимизировать риски, связанные с изменением климата, и обеспечить устойчивое развитие территорий.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Кроме того, обеспечение водной безопасности непосредственно связано с развитием человеческого капитала. Доступ населения к качественной питьевой воде и современным санитарно-гигиеническим услугам способствует укреплению здоровья, снижению заболеваемости, повышению продолжительности жизни и производительности труда. В свою очередь, улучшение качества человеческого капитала создает предпосылки для роста инновационной активности, повышения конкурентоспособности экономики и достижения национальных целей устойчивого развития. Таким образом, инвестиции в водохозяйственную инфраструктуру и эффективное управление водными ресурсами следует рассматривать не только как инструмент экологической политики, но и как важнейшее направление формирования и развития человеческого капитала Республики Узбекистан.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Выступление Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на Региональном экологическом саммите // (22 апреля 2026 года, г.Астана) URL: <https://dunyo.info/ru/undefined/vystuplenie-prezidenta-uzbekistana-shavkata-mirziyoeva-na-regionalnom>

2. «Секторальный адаптационный план водного хозяйства Узбекистана на период 2025-2030 годы» ПРООН, при поддержке: Программы развития ООН и Зеленого климатического фонда РКИК ООН в рамках Программы готовности, 2025 (undp.org/uzbekistan).

3. Информация АО «Узсувтаминот», 2025;

4. Schultz T.W. Investment in Human Capital // American Economic Review. – 1961. – Vol. 51. – No. 1. – P. 1–17.

5. Becker G.S. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. – Chicago: University of Chicago Press, 1993. – 402 p.

6. Barro R.J., Sala-i-Martin X. Economic Growth. – New York: McGraw-Hill, 2004. – 654 p.

7. Stern N. The Economics of Climate Change: The Stern Review. – Cambridge: Cambridge University Press, 2007. – 692 p.

8. Buchner B., Naran B., Padmanabhi R. et al. Global Landscape of Climate Finance. – San Francisco: Climate Policy Initiative, 2023.

9. Sachs J.D. The Age of Sustainable Development. – New York: Columbia University Press, 2015. – 543 p.
10. Rockström J., Sukhdev P. How Food Connects All the SDGs // Stockholm Resilience Centre Report. – 2016.
11. Stiglitz J.E. People, Power, and Profits: Progressive Capitalism for an Age of Discontent. – New York: W.W. Norton & Company, 2019. – 366 p.
12. United Nations. Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. – New York: UN, 2015.
13. United Nations Development Programme. Human Development Report 2023/2024. – New York: UNDP, 2024.
14. World Bank. World Development Report 2019: The Changing Nature of Work. – Washington, DC: World Bank, 2019.
15. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Climate Change 2023: Synthesis Report. – Geneva: IPCC, 2023.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>